

УДК 338.2

Симикина Ирина Павловна
старший преподаватель кафедры экономики,
менеджмента и организации производства,
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина
(Рязань, Россия)

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ

Аннотация. В статье рассмотрена одна из сквозных цифровых технологий – промышленный интернет вещей. Изложены положительные стороны внедрения данной технологии в производство и возможные риски, которые связаны с ее использованием предприятиями. Проанализированы данные опроса о современных технологических направлениях, используемых и планируемых к внедрению российскими компаниями.

Ключевые слова: интернет вещей (Internet of Things), промышленный интернет вещей (Industrial Internet of Things), цифровизация, цифровая трансформация, кибербезопасность.

Simikova Irina Pavlovna,
Senior Lecturer of the Department of Economics,
Management and Production Organization,
Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin
(Ryazan, Russia)

INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS: PROSPECTS AND RISKS OF USE IN PRODUCTION

Abstract. The article discusses one of the end-to-end digital technologies - the industrial Internet of Things. The positive aspects of the introduction of this technology into production and the possible risks associated with its use by enterprises are described. The survey data on modern technological directions used and planned for implementation by Russian companies are analyzed.

Key words: Internet of Things, Industrial Internet of Things, digitalization, digital transformation, cybersecurity.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00219.

Процессы цифровизации активно идут во всем мире. Развитие мировой экономики, промышленной индустрии, торговли, да и в целом современного общества уже невозможно представить без информационных технологий, «умных» устройств, роботов, искусственного интеллекта. Безусловно, внедрение цифровых технологий в производство направлено на повышение производительности, сокращение потерь и затрат. Так, американские эксперты считают, что к 2035 году использование технологий

искусственного интеллекта может способствовать росту производительности в ряде отраслей на 38% [1]. Также они отмечают, что цифровые технологии оказывают большее влияние на экономику, чем политические риски и угрозы, вызванные изменениями климата на планете. Цифровая трансформация производственных и управленческих процессов стали уже необходимым условием конкурентоспособности и успешного развития бизнеса.

Технология IoT (Internet of Things) или интернет вещей является одной из сквозных технологий, оказывающих существенное влияние на экономическое развитие страны. IoT – представляет собой сеть передачи информации между объектами («умными» устройствами), имеющими встроенные средства и технологии для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. Эта концепция была впервые сформулирована в 1999 году, но активное развитие получила начиная с 2010 года, что связано с появлением и широким распространением облачных и беспроводных технологий обмена данными, развитием процессов межмашинного взаимодействия [2]. В настоящее время интернет-вещей активно развивается и находит практическое применение не только в производстве, но и во всех сферах жизни общества: умные дома, умные города, технологии мониторинга здоровья, окружающей среды и многое другое. Согласно прогнозам ассоциации GSMA (торговая организация, которая представляет интересы операторов мобильной связи по всему миру) к 2025 году количество подключений к IoT удвоится и достигнет почти 25 млрд во всем мире [3].

Применительно к производству принято выделять понятие «промышленного интернета вещей» или Industrial Internet of Things (IIoT). Он представляет собой систему компьютерных сетей и подключенного к ним оборудования, со встроенными датчиками и программным обеспечением, позволяющими собирать и обмениваться данными в режиме реального времени, удаленно контролировать параметры работы и управлять оборудованием без участия человека. Полученные данные позволяют предприятию принимать обоснованные решения на основе информации, получаемой в режиме реального времени, быстро реагировать на сбои в технологическом процессе производства, предотвращать простои и поломки оборудования, управлять цепочками поставок.

Промышленный интернет вещей полностью меняет привычное взаимодействие поставщиков и потребителей. IIoT позволяет на уровне управления объединять все необходимые ресурсы: человеческие, материальные, производственные, транспортные и пр. С его помощью возможна организация самооптимизирующихся цепочек «производитель-потребитель», формирование новых бизнес-процессов, которые способны автоматически реализовывать функцию оптимального управления всеми ресурсами на протяжении полного жизненного цикла продукта: от возникновения идеи до утилизации.

Внедрение промышленного интернета вещей позволит предприятию в том числе:

- ✓ Сократить производственный цикл;
- ✓ Уменьшить затраты на электроэнергию и ремонты оборудования;
- ✓ Повысить качество продукции;
- ✓ Увеличить время бесперебойной работы оборудования;
- ✓ Повысить эффективность планирования производства

Согласно опросу, проведенного компанией KMDA в 2020 году среди более 700 представителей российских компаний из 27 отраслей, 28% респондентов уже используют IoT, а 26% планируют его использовать в деятельности своей компании (рис.1). Необходимо отметить, что интернет вещей находится на втором месте, после технологий «больших данных», по доле компаний, использующих данную технологию. Что говорит о востребованности и дальнейших перспективах развития и распространения «интернета вещей».

Рис. 1. Какие современные технологические направления уже используют и планируют внедрить российские компании, %.
Источник: Опрос KMDA, 2020 г. [4]

Но, наряду с большим возможностями и перспективами применения «интернета вещей», эксперты выделяют и ряд рисков, которые возникают в следствии применения этой цифровой технологии.

Основным риском, связанным с внедрением IoT, эксперты признают возможность утечки информации, вследствие хакерской атаки или взлома. IoT-устройства могут быть оборудованы диктофонами, видеокамерами, которые передают

конфиденциальную информацию. Подключившись к такому устройству, злоумышленники могут получить доступ к данной информации.

Кроме того, использование промышленного интернета вещей предполагает обмен данными между большим количеством пользователей как внутри предприятия, так во внешней среде. Предприятия перестают быть изолированными, используют общие аппаратные платформы, что ведет к росту уязвимости данных и росту числа кибератак. По оценке аналитиков, рынок услуг промышленной кибербезопасности активно развивается, что обусловлено ростом спроса среди предприятий. Так, к 2023 году расходы на решения для кибербезопасности IoT превысят \$6 млрд. Среднегодовые темпы прироста рынка в течение прогнозного периода (2018-2023 гг.) достигнут 300% [5].

В 2019 году в нашей стране был утвержден криптографический протокол защищенного обмена для промышленных систем CRISP. В CRISP предусмотрен режим обеспечения целостности и аутентичности передаваемой информации без обеспечения конфиденциальности. Для промышленных протоколов нет необходимости скрывать информацию, т.к. она достаточно быстро теряет актуальность, важнее защитить ее от несанкционированных изменений. Протокол предназначен для защиты коммуникаций между устройствами АСУ, М2М и IIoT-устройствами [6].

На основании данных Росстата за 2020 год 76,6 % опрошенных промышленных предприятий (Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности "Промышленность" на основе ОКВЭД2) использовали средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям, в том числе 27,1% - программные средства автоматизации процессов анализа и контроля защищенности компьютерных систем [7].

Несомненно, за цифровыми технологиями – будущее. Технологии IIoT значительно упрощают процессы управления, контроля и взаимодействия между всеми объектами цепочки производитель – потребитель, позволяют своевременно реагировать на любые сбои и предотвращать их. Но внедряя их, предприятиям, безусловно, необходимо уделять особое внимание обеспечению кибербезопасности. Объективная оценка всех рисков и угроз, выработка адекватных ответных мер, должны лежать в основе цифровой трансформации производства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Клековкин Н. И. Восстание машин. Какие риски искусственный интеллект создает для экономики [Электронный ресурс] / Н. И. Клековкин // Forbes. – Режим доступа: <https://www.forbes.ru/finansyi-investicii/363499-vosstanie-mashin-kakie-riski-iskusstvennyu-intellekt-sozdaet-dlya/> (дата обращения: 25.10.2021);
2. Интернет вещей [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет_вещей (дата обращения: 25.10.2021);
3. Интернет вещей Internet of Thing: обзор Tadvise [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [https://www.tadviser.ru/index.php/Интернет_вещей_Internet_of_Things_\(IoT\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Интернет_вещей_Internet_of_Things_(IoT)) (дата обращения: 25.10.2021);
4. Цифровая трансформация в России – 2020: отчет KMDA [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://komanda-a.pro/projects/dtr_2020 (дата обращения: 25.10.2021);

5. <https://iot.ru/bezopasnost/prognozy-po-razvitiyu-rynka-kiberbezopasnosti> (дата обращения: 25.10.2021);
6. [https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Технический_комитет_по_стандартизации_Криптографическая_защита_информации_\(ТК_26\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Технический_комитет_по_стандартизации_Криптографическая_защита_информации_(ТК_26)) (дата обращения: 25.10.2021);
7. Итоги федерального статистического наблюдения по форме № 3-информ «Сведения об использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/3-inform.html> (дата обращения: 26.10.2021);
8. Евдокимова Е.Н., Куприянова М.В., Соловьева И.П., Симикова И.П. Цифровая трансформация промышленности: проблемы управления, методология оценки: монография [Текст]. – Рязань: ОГБУ ДПО «РИРО», 2020. – 117 с.